

The Relation Between Body Image and Quality of Life Among Women with Breast Cancer: A Meta-Analysis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18139267>

Zineb Najmi

zineb.najmi@usmba.ac.ma

Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 13/11/2025

Aicha Afarfar

aicha. afarfar@usmba.ac.ma

Accepted: 04/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

The present study aims to conduct a quantitative meta-analysis to determine the nature of the relationship between body image and quality of life among women with breast cancer, while attempting to identify the variables that influence this relationship. The study was conducted in accordance with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines, and data were collected from the English databases PubMed and Scopus from 2012 to the end of October 2025. The pooled correlation between body image and quality of life was calculated using R (version 4.5.1) with the metafor package, adopting a random-effects model. Based on ten studies including 1,746 women with breast cancer, the results revealed a moderate negative correlation between body image and quality of life [$r = -0.478$, 95% CI (-0.645, -0.267), $p < 0.0001$]. The strength of this relationship was found to be influenced by several variables, including the body image measurement tool, the quality of life measurement tool, and the country or geographic region where the study was conducted. The findings indicate that a negative perception of body image is associated with lower quality of life among women with breast cancer, highlighting the importance of developing therapeutic and psychological intervention programs focused on enhancing positive body image as a fundamental component of psychosocial care for this population.

Keywords: body image, quality of life, breast cancer, meta-analysis

العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي: دراسة ميتا-تحليلية

عائشة أفرافار

aicha. afarfar@usmba.ac.ma

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

النشر: 2025/12/31

زينب نجمي

zineb.najmi@usmba.ac.ma

القبول: 2025/12/04

الاستلام: 2025/11/13

ملخص

تهدف الدراسة إلى إجراء ميتا تحليل (تحليل تلوي كمي) لتحديد طبيعة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، مع محاولة الكشف عن المتغيرات التي تؤثر في هذه العلاقة. أجريت الدراسة وفقا لمعايير عناصر إعداد التقارير المفضلة للمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية (PRISMA)، وجمعت المعطيات من قواعد البيانات الإنجليزية PubMed و Scopus خلال الفترة من 2012 إلى نهاية أكتوبر 2025. تم حساب معامل الارتباط المجمع بين صورة الجسد وجودة الحياة باستخدام برنامج R (الإصدار 4.5.1) وحزمة ميتافور metafor، مع اعتماد نموذج التأثيرات العشوائية. استنادا إلى عشر دراسات شملت 1746 امرأة مصابة بسرطان الثدي، أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية سلبية متوسطة بين صورة الجسد وجودة الحياة [$r = -0.478$, 95% CI (-0.645 ; -0.267), $p < 0.0001$]. كما تبين أن قوة هذه العلاقة تتأثر ببعض المتغيرات، من بينها أداة قياس صورة الجسد، وأداة قياس جودة الحياة، والبلد أو المنطقة الجغرافية التي أجريت فيها الدراسة. تشير النتائج إلى أن الإدراك السلبي لصورة الجسد يرتبط بانخفاض مستوى جودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، مما يؤكد أهمية تطوير برامج تدخلية علاجية ونفسية تركز على تعزيز الصورة الجسدية الإيجابية، باعتبارها عنصرا أساسيا في الرعاية النفسية والاجتماعية المقدمة لدى هذه الفئة من النساء.

الكلمات المفتاحية: صورة الجسد، جودة الحياة، سرطان الثدي، تحليل تلوي

مقدمة

يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً على مستوى العالم، حيث تسجل سنوياً حوالي 2.3 مليون حالة جديدة (Łukasiewicz et al., 2021 ; Alagizy et al., 2020; Verri et al., 2024). وفي المغرب، شهدت معدلات الإصابة به ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ يمثل 38.1% من إجمالي حالات السرطان (Mrabti et al., 2024). ويعتبر التدخل الجراحي الأسلوب الرئيسي في علاج سرطان الثدي الموضعي، ويشمل استئصالاً جزئياً أو كلياً للثدي حسب حجم الورم ومرحلة المرض (Sançar et al., 2025). قد يخلف العلاج الجراحي آثاراً جسدية ملحوظة، مثل آلام حادة أو مزمنة، وتغيرات في البنية التشريحية، وعدم تماثل الثديين، وفقدان الإحساس في بعض المناطق (Verri et al., 2024). عند مناقشة آثار العلاج، لا بد من الإشارة إلى مفهوم أساسي وهو "صورة الجسد" أو "صورة الجسد المدركة"، إذ يؤدي استئصال الثدي جراحياً إلى تغيير دائم في مظهر الجسد، إضافة إلى تساقط الشعر الناتج عن العلاج الكيميائي (Khazi et al., 2024). وعلى الرغم من التقدم الطبي الكبير والتطور الملحوظ في تقنيات علاج سرطان الثدي، وما أظهرته من فعالية ملحوظة في رفع معدلات الشفاء والبقاء على قيد الحياة، فإن لهذه العلاجات آثاراً جانبية لا يمكن نفيها، لما تخلفه من انعكاسات نفسية وجسدية عميقة، تجعل صورة الجسد من أكثر الجوانب حساسية وتأثراً بهذه التجربة العلاجية (Verri et al., 2024).

تعرف صورة الجسد على أنها مفهوم متعدد الأبعاد يعكس التقييم والإدراك الذاتي للفرد لجسده، كما يشمل الطريقة التي يرى بها الشخص جسده داخلياً ويقارنها بمظهره الخارجي، بما يؤثر على الإدراك الذاتي والهوية الشخصية، فعدم الرضا عن صورة الجسد قد يؤدي إلى صعوبات نفسية مثل القلق والاكتئاب ومشاكل في الحياة الجنسية (McCormack et al., 2025). يمثل الثدي لدى المرأة رمزا للأنوثة والجمال والجاذبية الجنسية والخصوبة والأمومة، كما يشكل جزءاً أساسياً من هويتها ونظرتها الذاتية لجسدها (Ahn & Suh, 2023; Koçan & Gürsoy, 2016)، فقد يؤدي الشعور بفقدان المريضة لصفة من الصفات السابقة إلى تغيير سلبي و ملحوظ على مستوى صورة الجسد (Koçan & Gürsoy, 2016; Verri et al., 2024). وبالتالي، تمثل فترة ما بعد استئصال الثدي مرحلة حرجة تواجه فيها النساء صعوبات متعددة الأبعاد، تشمل انخفاض تقدير الذات، وعدم الرضا عن صورة الجسد، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى العزلة الاجتماعية، وضعف المشاركة في أنشطة الحياة اليومية، وتراجع جودة الحياة العامة (Sançar et al., 2025). ويعد العلاج الكيميائي العلاج الأكثر تأثيراً على جودة حياة المريضات، نظراً لما تصاحبه من أعراض شديدة كالآلم، والالتهاب، والتعب المستمر، والغثيان، والقيء، وتساقط الشعر، وتغيرات في الجلد (Mastrangelli et al., 2025). ويمكن تعريف جودة الحياة على أنه تقييم الفرد لرفاهيته العامة ورضاه عن حياته، ويشمل كل من الجوانب الانفعالية والاجتماعية والوظيفية، كما يعكس المفهوم مدى قدرة الفرد على التكيف مع التحديات الصحية والعيش بشكل مرض وفعال داخل المجتمع (Khazi et al., 2024). ترتبط صورة الجسد بجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات (Bagheri & Mazaheri, 2015; Jang et al., 2023). وبناء على ذلك، أصبح فهم وتقييم جودة الحياة لدى مريضات سرطان الثدي عنصراً أساسياً في الرعاية الصحية، إذ يؤثر المرض بشكل واسع على مختلف جوانب حياة المريضات (Chen et al., 2023).

خلفية الدراسة

عرفت منظمة الصحة العالمية جودة الحياة على أنها إدراك الفرد لوضعيته ضمن السياق الثقافي والقيمي الذي يعيش فيه، وعلاقته بأهدافه وتوقعاته ومعاييرها واهتماماته (Cai et al., 2021; Orines et al., 2023)، وتشمل جميع جوانب حياته الأساسية مثل الصحة الجسدية والنفسية، ومستوى الاستقلالية، والعلاقات الاجتماعية، والعلاقة بالبيئة، والجوانب الروحية (Cai et al., 2021)، كما تعكس الشعور بالرضا والرفاهية العامة. ويعد إدراك الفرد لصحته الجسدية محدداً رئيسياً لجودة حياته (Brasero-Rodríguez et al., 2024). بدأ الاهتمام بمفهوم جودة الحياة في المجال الطبي منذ ستينيات القرن الماضي، بعد أن أدرك الباحثون أن ارتفاع أمد الحياة لا يعني بالضرورة عيش حياة أفضل، إذ أن بعض العلاجات قد تؤثر سلباً على جودة حياة المرضى. ومن هذا المنطلق، برز مفهوم جودة الحياة المرتبطة بالصحة (HRQOL). خاصة بعد أن تبين أن معدلات الوفيات وحدها لم تعد كافية لتقييم الحالة الصحية للمرضى (Karimi & Brazier, 2016).

أصبح مفهوم جودة الحياة المرتبطة بالصحة مفهوماً محورياً في الأبحاث والدراسات خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل مرض السرطان (Cai et al., 2021). تعتبر جودة الحياة المرتبطة بالصحة جزءاً من جودة الحياة العامة، تركز على الأبعاد التي تتأثر بالمرض أو العلاج، مثل القدرة على الأداء الوظيفي والشعور بالرفاه الجسدي والنفسية والاجتماعي. ومع ذلك، يصعب أحياناً التمييز بين جودة الحياة العامة وجودة الحياة المرتبطة بالصحة، إذ يمكن أن تتداخل الأخيرة مع تقييم الصحة العامة أو مع جوانب الحياة الشاملة (Karimi & Brazier, 2016). وفي الدراسات التي تهدف إلى تقييم جودة الحياة لدى مريضات سرطان الثدي، غالباً ما تستخدم مقاييس لتقييم جودة الحياة العامة أو مقاييس متعلقة بجودة الحياة المرتبطة بالصحة. تهدف هذه الأدوات إلى تقديم تقييم شامل لجودة حياة، وتساعد على فهم تأثير المرض والعلاج على الحياة اليومية للمريضة. ومن بين هذه المقاييس، نجد مقياس جودة الحياة المختصر

(Gangane et al., 2017; KavehFarsani & Worthington, 2024; Mousavi et al., 2023; Pardeller et al., 2020) الذي استخدم في عدة دراسات (WHOQOL-BREF) يستخدم استبيان جودة الحياة التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث وعلاج السرطان (EORTC QLQ-C30)، إلى جانب مقاييس أخرى مخصصة لمرض السرطان مثل: FACT-G و FACT-B والتي تم اعتمادها في العديد من الدراسات لتقييم جودة حياة مرضى السرطان عامة وللنساء المصابات بسرطان الثدي على وجه الخصوص (Alvarez-Pardo et al., 2022; Battistello et al., 2025; Begovic-Juhant et al., 2012; Ettridge et al., 2022; Gavric & Vukovic-Kostic, 2016; Zhou et al., 2020). إن الجمع بين هذه الأدوات العامة والمتخصصة يسمح بفهم أعمق للطبيعة المعقدة لتأثير السرطان على جودة الحياة لدى المرضى، كما يبرز الطبيعة المتشابهة لمفهومي جودة الحياة العامة وجودة الحياة المرتبطة بالصحة. وتشير صورة الجسد إلى إدراك الفرد لانفعالاته وأفكاره وسلوكياته تجاه مظهره الجسدي ووظائف جسده، وهي تمثل مفهوما معقدا يتجاوز الشكل الخارجي. تتضمن وظائف الجسد حسب أليفا Aileva وآخرين، مختلف القدرات الجسدية والحسية والإبداعية والتواصلية، إضافة إلى عمليات العناية الذاتية، حيث تشمل مكونات صورة الجسد تقييم المظهر ومدى الاهتمام به، وتقدير الجسد، ودقة إدراك حجمه وشكله (Merino et al., 2024). وقد شهد مفهوم صورة الجسد تطورا كبيرا خلال القرن الماضي. بداية عرف بول شيلدر Paul Schilder صورة الجسد على أنها الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن جسده، ثم وسع شونتز Shontz المفهوم ليشمل البعدين الإدراكي والحسي، معتبرا أن تجربة الجسد تجربة متعددة الأبعاد. فيما بعد، أضاف توماس كاش Thomas F. Cash البعد النفسي الشامل للجسد، متضمنا الإدراك الذاتي والانفعالات والسلوكيات ووظائف الجسد، متجاوزا التركيز على المظهر الخارجي فقط (Bailey et al., 2017). ويشكل مفهوم صورة الجسد عنصرا أساسيا في بناء الهوية الذاتية، إذ يؤثر بشكل مباشر في الرفاه النفسي للفرد، كما يتشكل من خلال تفاعل العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تحدد نظرة الإنسان لجسده وكيفية تقديره له ضمن محيطه الاجتماعي (Merino et al., 2024). وتتعدد مقاييس صورة الجسد بتعدد أبعاد هذا المفهوم وتعدد مكوناته؛ إذ تركز كل أداة على بعد أو أكثر منه، مثل البعد الانفعالي الذي يعكس مستوى الرضا عن المظهر، أو بعد الاستثمار الذي يعبر عن مدى مركزية المظهر الجسدي في إدراك الذات وسلوك الفرد (Kling et al., 2019). ومن بين هذه الأدوات مقياس BIS و BIRS و BCS، ومقاييس مخصصة لمرضى سرطان الثدي مثل BISQ-BC، ووحدة صورة الجسد في استبيان جودة الحياة الخاص بمرضى سرطان الثدي EORTC QLQ-BR23. تتضمن أداة BR23 بعدا مخصصا لتقييم صورة الجسد لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، وقد اعتمدت عليه العديد من الدراسات لتقييم تأثير التغيرات الجسدية المرتبطة بالمرض وعلاجه على إدراك المرأة لجسدها.

تختلف طريقة تفسير الدرجات في مقاييس صورة الجسد باختلاف طبيعة الأداة، إذ تشير الدرجات المرتفعة في بعض المقاييس إلى مستوى أعلى من عدم الرضا واضطراب صورة الجسد، بينما تعكس في أخرى رضا أكبر وإدراكا إيجابيا للمظهر الجسدي. وقد مثل هذا الاختلاف تحديا منهجيا في التحليل التلوي، مما استدعى توحيد اتجاه الدرجات لضمان الاتساق والمقارنة الدقيقة بين الدراسات. واعتمد التحليل الحالي على عدم الرضا عن صورة الجسد كمؤشر أساسي، لارتباطه الوثيق بالمظاهر النفسية السلبية وتراجع جودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. انطلاقا مما سبق، يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:

هل توجد علاقة ارتباطية بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي؟
وتتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤلات فرعية: ما مدى تأثير بعض المتغيرات مثل السن، والبلد أو المنطقة الجغرافية، ونوع أداة القياس سواء لمتغير صورة الجسد أو جودة الحياة في قوة واتجاه هذه العلاقة؟

الأدوات والمنهجية

استراتيجية البحث

اعتمدت الدراسة منهج التحليل التلوي كمنهج رئيسي للبحث، مع الالتزام بمعايير (PRISMA)، التي تعد إطارا مرجعيا لتوثيق وكتابة المراجعات المنهجية والتحليلات التلوية، بما يضمن الدقة العلمية في جميع مراحل البحث. وتم إجراء بحث شامل ومنهجي في قاعدتي البيانات PubMed و Scopus، لتحديد الدراسات ذات الصلة بالموضوع، أي تلك التي تناولت العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، حيث شمل البحث المقالات المنشورة من 2012 إلى أكتوبر 2025. وتم أيضا اعتماد مجموعة من الكلمات المفتاحية المرتبطة بموضوع الدراسة ومتغيراتها، مثل "body image"، "health-related quality of life"، "quality of life"، "breast cancer"، "breast"، "neoplasms"، "women"، "female"، "patients". كما استخدمت الروابط المنطقية مثل (AND و OR) قصد توسيع نطاق البحث والتحسين من دقته.

معايير الاشتمال والاستبعاد

- تمت مراجعة جميع المقالات المستخرجة من قواعد البيانات وفق مجموعة من المعايير المحددة لضمان دقة وجودة الدراسات. شملت معايير الاشتمال ما يلي:
- الدراسات ذات التصميم المقطعي المنشورة باللغة الإنجليزية؛
 - الدراسات التي شملت عينة نساء بالغات مصابات بسرطان الثدي؛
 - الدراسات التي تناولت العلاقة الارتباطية المباشرة بين الدرجة الكلية لمقياس صورة الجسد والدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة؛
 - الدراسات التي وفرت بيانات قابلة للتحليل التلوي، مثل معامل ارتباط بيرسون أو قيم إحصائية أخرى يمكن تحويلها إلى معامل ارتباط (r)؛
 - لدراسات التي استخدمت أدوات ومقاييس معتمدة لتقييم صورة الجسد أو جودة الحياة، بغض النظر عن المقياس المستخدم؛
 - تضمين الدراسات التي تناولت صورة الجسد كأحد الأبعاد الفرعية، شريطة إمكانية استخراج العلاقة بين هذا البعد ومؤشر جودة الحياة.
- أما معايير الاستبعاد فكانت:
- الدراسات غير المقطعية، والمراجعات الأدبية والنظرية، وتقارير الحالات، وملخصات المؤتمرات، وفصول الكتب؛
 - الدراسات التي لم تتناول العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي؛
 - الدراسات التي لم تقدم بيانات كافية لإجراء التحليل التلوي؛
 - الدراسات ذات حجم عينة أقل من 40 مشارك.

استخلاص البيانات وتقييم الجودة

في هذه المرحلة، تم اتباع إجراء منهجي دقيق لاستخلاص البيانات من الدراسات المدرجة باستخدام استمارة معدة خصيصاً لهذا الغرض لضمان الدقة والاتساق.

شمل استخراج البيانات الخصائص الأساسية لكل دراسة، وهي: اسم المؤلف، وسنة النشر، والبلد أو المنطقة الجغرافية، وخصائص المشاركين، وحجم العينة، ونوع الأدوات المستخدمة، إضافة إلى معاملات الارتباط (r) التي تعبر عن العلاقة بين المتغيرين.

وفي الحالات التي لم تقدم فيها الدراسات معاملات الارتباط (r) مباشرة، ولكنها عرضت بدلاً من ذلك معامل الانحدار (β)، تم تحويله إلى معاملات ارتباط (r) باستخدام المعادلات المعتمدة في التحليل التلوي:

- إذا كانت (β) أكبر من أو تساوي صفر، فإن: $r = \beta \times 0.98 + 0.05$ ؛

- إذا كانت (β) أقل من صفر أو ضمن النطاق من (-0.5) إلى (0.5)، فإن: $r = \beta \times 0.98 - 0.05$ (Wan et al., 2023; Cumming, 2012).

لضمان الجودة المنهجية للدراسات، تم إجراء تقييم باستخدام أداة التقييم النقدي للدراسات المقطعية التحليلية التابعة لمعهد Joanna Briggs، وهي قائمة مراجعة تضم ثمانية بنود مصممة لتقييم الجودة المنهجية. يمكن الإجابة على كل بند بخيارات: نعم، ولا، وغير واضح، وغير منطبق، حيث تمنح نقطة واحدة لكل إجابة بـ "نعم"، وصفر نقطة للإجابات الأخرى، ويشير مجموع النقاط الأعلى إلى جودة أفضل (Wan et al., 2023).

بناءً على التقييم، تم اعتبار جميع الدراسات المدرجة في التحليل التلوي ذات جودة متوسطة إلى عالية، إذ بلغت الدرجة الإجمالية لكل دراسة 6 نقاط أو أكثر (إجمالي الدرجة ≥ 6)، مع تميز الدراسات 1، و2، و3، و9، و10 بجودة ممتازة ومنهجية عالية.

التحليل الإحصائي

أجريت التحليلات الإحصائية باستخدام برنامج R (الإصدار 4.5.1) وحزمة ميتافور metafor لدراسة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي مع الاعتماد على التحليل التلوي لمعاملات الارتباط قصد تقييم حجم وقوة العلاقة عبر الدراسات المستقلة (Daraj et al., 2023).

تم تحويل معاملات الارتباط (r) إلى قيم معيارية (z) باستخدام تحويل (Fisher's r-to-z)، ثم أعيدت القيم إلى معاملات ارتباط لتسهيل تفسير النتائج.

تم عرض النتائج بصرياً باستخدام مخطط الغابة، كما تم تقييم التجانس بين الدراسات باستخدام مؤشرات اختبار كوكران للتجانس (Q-test) ومؤشر التباين النسبي (I^2) وتقدير التباين τ^2 لتحديد النموذج الأنسب (نموذج التأثيرات الثابتة

أم العشوائية). كما تم فحص تحيز النشر باستخدام اختبار إيجر (Egger's test) واختبار عدد الدراسات الاحتياطية لروستال (Fail-Safe N – Rosenthal).
أجري تحليل الانحدار التلوي للمتغيرات المستمرة مثل السن، بينما استخدم التحليل الفرعي للمتغيرات الفئوية مثل المنطقة الجغرافية ونوع أداة القياس، مما أتاح تقييم دور المتغيرات المعدلة وتفسير التجانس بين الدراسات بشكل دقيق. وفي الأخير أجرى تحليل الحساسية لفحص استقرار النتائج.

النتائج

تحديد الدراسات

تم تحديد 205 دراسة خلال البحث في قواعد البيانات، وخضعت جميعها للفحص الأولي. وبعد تطبيق معايير الاشتغال والاستبعاد، تم الاحتفاظ بـ 10 دراسات استوفت الشروط المنهجية لهذه الدراسة. ويعرض الشكل (1) مخطط الدراسة.

شكل 1

مخطط الدراسة

خصائص الدراسات المدرجة

شملت المراجعة التلوية عشر دراسات ($k = 10, n = 1746$) التي تناولت العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. أجريت الدراسة في ثماني دول، وهي: أستراليا، والبرازيل، والصين، وتركيا، وإيران، والعراق، والولايات المتحدة، وسويسرا، مع سنوات نشر امتدت بين 2012 و2025. تراوحت أحجام العينات بين 57 و406 مشاركاً، فيما تراوح متوسط أعمار المشاركين بين 33.47 و58 سنة. اعتمدت الدراسات على أدوات متنوعة لقياس صورة الجسد وجودة الحياة.

أظهرت الدراسات تفاوتاً في معاملات الارتباط بين صورة الجسد وجودة الحياة، حيث تراوحت القيم بين (-0.86) و (-0.22)، وكانت أغلبها دالة إحصائياً عند مستوى ($P < 0.05$). تشير هذه النتائج إلى وجود علاقة سلبية تتراوح قوتها بين الضعيفة والشديدة بين المتغيرين عبر الدراسات المدرجة. ويبين الجدول رقم (1) خصائص الدراسات. أظهرت نتائج التحليل التلوي أن معاملات الارتباط المحولة باستخدام تحويل (Fisher r-to-z) تراوحت بين (-1.29) و (-0.22). ووفقاً لنموذج التأثيرات العشوائية، بلغ متوسط معامل الارتباط المحول -0.52 ، وهو دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($p < 0.0001$)، كما هو موضح في الشكل رقم (2).

جدول 1
خصائص الدراسات المدرجة

اسم المؤلف	الدولة	سنة النشر	متوسط السن	حجم العينة (N)	أداة قياس صورة الجسد	أداة قياس جودة الحياة	معامل الارتباط (r)	قيمة الدلالة (P)
Ettridge et al	أستراليا	2021	53.5	123	BIS	QLQ-30	-0.58	< .01
Battistello et al	البرازيل	2025	55.3	106	BIRS	FACT-B	-0.66	0.000
Zhou et al	الصين	2020	49.77	406	BISQ-BC	FACT-B	-0.46	< 0.001
Türk & Yılmaz	تركيا	2018	49.34	57	BCS	FACT-B	-0.86	0.000
KavehFarsani & Worthington	إيران	2024	42.74	160	BIS	WHOQOL-Brief	-0.53	< 0.01
Mousavi et al	إيران	2023	49.65	172	BIS	WHOQOL-Brief	-0.41	<0.001
Yaqoub & Abdulwahid	العراق	2023	49.22	200	16 items-Self body image	37 items-QoL	-0.30	0.000
Begovic-Juhant et al	الولايات المتحدة	2012	49.72	70	BR23	FACT-G	-0.62	< 0.01
McClelland et al	سويسرا	2015	58	113	BR23	QLQ-C30	-0.26	<0.05
Yao et al	الصين	2025	33.47	339	BIS	FACT-B	-0.22	0.038

ملاحظات:

BIS, Hopwood's Body Image Scale; BISQ-BC, Body Image Scale for Breast Cancer; BIRS, Body Image and Relationship Scale ;BCS, Body Cathexis Scale; BR23, EORTC QLQ-BR23 (Breast Cancer Module); QLQ-C30, EORTC Quality of Life Questionnaire-Core 30; FACT-B, Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast; FACT-G, Functional Assessment of Cancer Therapy-General; WHOQOL-Brief, World Health Organization Quality of Life-BREF; 16-item Self Body Image, 16-item Self-Reported Body Image Scale; 37 items-QoL, 37-item Quality of Life Questionnaire.

شكل 2
مخطط الغابة

التجانس وتحيز النشر

كشف تحليل التجانس عن وجود عدم تجانس كبير بين الدراسات، حيث بلغت قيمة اختبار كوكران للتجانس (Q) 142.31، وكانت الدلالة الإحصائية ($p < 0.0001$)، فيما بلغ مؤشر التباين النسبي (I^2) 96.09%، وبلغ تقدير التباين (τ^2) 0.150. تشير هذه القيم إلى وجود تباين مرتفع بين التأثيرات الحقيقية، مما يفسر اعتماد نموذج التأثيرات العشوائية. أما فيما يخص تحيز النشر، فقد تم تقييمه باستخدام اختبار إيجر، حيث بلغت قيمة $z = -1.8770$ مع $p = 0.0605$ ، بالإضافة إلى اختبار عدد الدراسات الاحتمالية لروستال الذي بلغ 1300. وتشير هذه النتائج إلى عدم وجود تحيز كبير في النشر، أي أن النتائج قوية ومستقرة. بلغ معامل الارتباط المجمع (Pooled correlation coefficient)، بعد تحويل المتوسط المجمع (Fisher's z)، قيمة $r = -0.478$ بفواصل ثقة 95% يتراوح بين (-0.65) و(-0.27)، مما يشير إلى علاقة ارتباطية سلبية متوسطة إلى قوية بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. وتعرض نتائج الجدول رقم (2) القيم الإحصائية الداعمة وفق نموذج التأثيرات العشوائية.

جدول 2

نموذج التحليل التلوي باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية للعلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي

التحليل	المعطيات الوصفية		نموذج التأثيرات العشوائية		اختبار التجانس		تحيز النشر	
	عدد الدراسات (K)	مجموع حجم العينة (N)	معامل الارتباط المجمع (r)	تقدير التباين بين الدراسات (τ^2)	مؤشر التباين النسبي (I^2)	درجة الحرية (Df)	اختبار إيجر (Egger's Test)	اختبار كوكران (Q)
صورة الجسد وجودة الحياة	10	1746	-0.48 [-0.65, -0.27]	0.150	96.09%	9	1.877, p=0.0605	142.31

تأثير المتغيرات المعدلة

تم اختبار تأثير بعض المتغيرات على طبيعة وقوة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، وهي: السن، وأداة قياس صورة الجسد، وأداة قياس جودة الحياة، والبلد/المنطقة الجغرافية.

تأثير السن

تم إجراء تحليل الانحدار التلوي لتقييم ما إذا كان متوسط سن المشاركات يمثل متغيراً مؤثراً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. أظهرت النتائج أن السن لم يكن له تأثير دال إحصائياً على متوسط معامل الارتباط بين المتغيرين، حيث بلغت قيمة ($r = 0.0003$)، مع ($p = 0.9887$)، وفاصل ثقة 95% يتراوح بين (-0.0397) و(0.0403). وتشير هذه النتائج إلى أن اختلاف أعمار المشاركات لم يسهم في تفسير قوة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة في العينة المدروسة.

أظهرت مؤشرات التجانس أن مستوى عدم التجانس بين الدراسات كان مرتفعاً ($I^2 = 96.28$)، مما يشير إلى وجود تباين كبير في نتائج الدراسات المضمنة. ومع ذلك، أظهر تحليل الانحدار أن متغير السن لم يفسر هذا التباين، حيث بلغت نسبة التباين المفسر (R^2) (0%) تقريباً، مما يدل على أن متوسط السن لا يشكل عاملاً مؤثراً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي (أنظر الشكل رقم 3).

شكل 3

تحليل الانحدار التلوي لمتغير سن المشاركات في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة

تأثير أداة قياس صورة الجسد

أظهرت نتائج التحليل الفرعي للمجموعات أن نوع أداة قياس صورة الجسد يمثل متغيراً مؤثراً مهماً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، حيث أشار اختبار المعدلات ($P = 0.0004$)، إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب نوع الأداة المستخدمة. سجل مقياس BCS أعلى تأثيراً سلبياً ($BIRS: -0.7928$)، كما أظهرت مقاييس BIRS و BIS تأثيرات سلبية متوسطة ($estimate = -1.2933, p = 0.001$)، في حين لم تظهر مقاييس BR23 و BISQ-BC ومقياس صورة الجسد المكون من 16 بنداً تأثيرات دالة إحصائية على العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي (أنظر الشكل رقم 4).

شكل 4

التحليل الفرعي لأداة قياس صورة الجسد في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة

تأثير أداة قياس جودة الحياة

أظهرت نتائج التحليل الفرعي للمجموعات أن نوع أداة قياس جودة الحياة يمثل متغيراً مؤثراً مهماً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، حيث أشار اختبار المعدلات ($QM = , P = 0.0008$)

23.09 إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب الأداة المستخدمة. وقد سجل مقياس FACT-B تأثيراً سلبياً مرتفعاً ذو دلالة إحصائية على العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة (estimate = -0.6860, p = 0.0005) في حين لم تظهر باقي المقاييس تأثيرات دالة إحصائية على العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة (أنظر الشكل رقم 5).

شكل 5

التحليل الفرعي لأداة قياس جودة الحياة في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة

تأثير البلد/المنطقة الجغرافية

أظهرت نتائج التحليل الفرعي أن البلد أو المنطقة الجغرافية يمثل متغيراً مؤثراً مهماً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. وقد أظهرت التقديرات اختلافات واضحة حسب الدولة أو البلد، مع دلالات إحصائية قوية في معظم الحالات، فقد سجلت تركيا أعلى تأثير سلبى على العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة (estimate = -1.2933, p < 0.0001)، تليها البرازيل (-0.7928, p < 0.0001)، والولايات المتحدة (-0.7250, p = 0.0002)، وأستراليا (-0.6625, p = 0.0001)، وإيران (-0.3619, p = 0.0011). في المقابل، لم تظهر كل من الصين والعراق وسويسرا تأثيرات دالة إحصائية على العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة.

شكل 6

التحليل الفرعي للبلد/المنطقة الجغرافية في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة

تحليل الحساسية

تم إجراء تحليل الحساسية لتقييم مدى ثبات واستقرار نتائج الدراسة عند استبعاد كل دراسة على حدة. أظهرت النتائج أن استبعاد أي دراسة لم يؤثر بشكل ملموس على مؤشرات التجانس، حيث تراوحت قيم مؤشر التباين النسبي (I^2) بين 93.36% و 96.63%، مما يعكس مستوى مرتفعاً من عدم التجانس بين الدراسات. كما ظل المتوسط المجمع لمعامل الارتباط بعد التحويل إلى (r) ثابتاً تقريباً، مما يعزز مصداقية النتائج ويؤكد قوة العلاقة السلبية بين صورة الجسد وجودة الحياة عبر مختلف الدراسات.

وبين الشكل رقم (7) أن إعادة حساب المتوسط المجمع لمعامل الارتباط بعد استبعاد كل دراسة على حدة لم يختلف بشكل كبير عن المتوسط الكلي بدون استبعاد أي دراسة ($r = -0.478$). يشير هذا الاستقرار إلى أن النتائج لا تتأثر بالدراسات الفردية، مما يزيد من قوة الاستدلال وموثوقية الاستنتاجات المستخلصة من التحليل التلوي.

شكل 7

مخطط تحليل الحساسية

مناقشة

أظهرت نتائج التحليل التلوي وجود علاقة ارتباطية سلبية بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، أي أن التقييم السلبي وعدم الرضا عن الجسد يرتبط بانخفاض جودة الحياة. يمكن تفسير النتائج من منظور نفسي واجتماعي، إذ تشكل صورة الجسد جزءاً أساسياً من الهوية الجسدية والجنسية والشعور بالكفاءة الذاتية، ما يجعل أي تشوه أو تغير ناتج عن العلاج أو الجراحة مصدراً للضغوط النفسية وانخفاض للرضا عن الذات. وقد أكدت عدة دراسات سابقة أن اضطراب صورة الجسد بعد الإصابة بسرطان الثدي يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب وتراجع جودة الحياة النفسية والاجتماعية (McCormack et al., 2025). من بين النتائج التي تم التوصل إليها، نجد ارتفاع عدم التجانس بين الدراسات، مما يعكس التباين في المناهج وأدوات القياس والعيّنات، وهو أمر متوقع في الدراسات النفسية التي تتناول مفاهيم معقدة ومتعددة الأبعاد مثل صورة الجسد وجودة الحياة. ورغم ذلك، أكد تحليل الحساسية استقرار النتائج، إذ لم تتأثر بشكل جوهري عند استبعاد أي دراسة. تلعب أدوات القياس دوراً حاسماً في تحديد قوة العلاقة بين المتغيرات، فقد أظهر التحليل الفرعي أن نوع أداة قياس صورة الجسد يعد متغيراً مؤثراً في العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة لدى مريضات سرطان الثدي، إذ تميل الأدوات التي تركز على الجوانب السلبية للصورة الجسدية، إلى كشف تأثيرات سلبية أقوى على جودة الحياة مقارنة بالمقاييس العامة أو المختصرة. وتوضح هذه النتائج أهمية اختيار أدوات دقيقة تتناسب مع الخصائص النفسية والجسدية للمرضى، وهو ما أكده الباحثون مثل Kling et al. (2019) و Thompson et al. (2012). وبالمثل، تعد أداة قياس جودة الحياة متغيراً مؤثراً مهماً، إذ تظهر الأدوات المتخصصة التي تراعي الخصائص الجسدية والنفسية للمرضى دقة أكبر وارتباطاً أوضح مع النتائج مقارنة بالمقاييس العامة. وفي الأخير، أظهرت النتائج أن الاختلافات الجغرافية والثقافية تؤثر في قوة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة، ففي البلدان التي تمنح أهمية كبيرة للمظهر الخارجي والجسدي للأثني، تميل العلاقة السلبية إلى أن تكون أقوى، بينما في السياقات الثقافية الجماعية أو الروحانية، تكون العلاقة أضعف نسبياً، ما يشير إلى دور القيم الاجتماعية والدينية وأنماط الدعم الأسري في تخفيف أثر التغيرات الجسدية على التجربة النفسية. تؤكد هذه النتائج ضرورة مراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية عند دراسة العلاقة بين صورة الجسد وجودة الحياة.

خلاصة

إن التغيرات التي تطرأ على الجسد نتيجة المرض أو العلاج، مثل الجراحة أو فقدان بعض السمات الجسدية ذات الرمزية الأثنية، قد تؤثر بشكل كبير على المشاعر والانفعالات الذاتية، والثقة بالنفس، والعلاقات الاجتماعية. وتشكل صورة الجسد بعداً نفسياً محورياً يؤثر على تجربة المريضة المصابة بسرطان الثدي بشكل شامل، ويبرز هذا البعد كعنصر محوري في تعزيز الهوية الذاتية والجسدية، مما يجعل الاهتمام به جزءاً لا يتجزأ من الرعاية النفسية والإكلينيكية للنساء المصابات بسرطان الثدي. تستلزم هذه الظاهرة مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد تراعي الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للمريضة، مع التركيز على تصميم برامج دعم نفسي متكاملة تهدف إلى تعزيز تقبل الجسد وإعادة بناء الصورة الذاتية. وبشكل عام، يتجاوز الاهتمام بصورة الجسد الجوانب الشكلية أو المظهرية، ليصبح ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة ودعم الصحة النفسية، ويساهم في تمكين المريضة من مواجهة تحديات المرض واستعادة شعورها بالقدرة والسيطرة على حياتها.

المراجع

- Ahn, J., & Suh, E. E. (2023). Body image alteration in women with breast cancer : A concept analysis using an evolutionary method. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 10(5), 100214. <https://doi.org/10.1016/j.apjon.2023.100214>
- Alagizy, H. A., Soltan, M. R., Soliman, S. S., Hegazy, N. N., & Gohar, S. F. (2020). Anxiety, depression and perceived stress among breast cancer patients : Single institute experience. *Middle East Current Psychiatry*, 27(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s43045-020-00036-x>
- Alvarez-Pardo, S., Romero-Pérez, E. M., Camberos-Castañeda, N., de Paz, J. A., Horta-Gim, M. A., González-Bernal, J. J., Mielgo-Ayuso, J., Simón-Vicente, L., Fernández-Solana, J., & González-Santos, J. (2022). Quality of Life in Breast Cancer Survivors in Relation to Age, Type of Surgery and Length of Time since First Treatment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 16229. <https://doi.org/10.3390/ijerph192316229>
- Bagheri, M., & Mazaheri, M. (2015). Body Image and Quality of Life in Female Patients with Breast Cancer and Healthy Women. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 3(1), 285-292. <https://doi.org/10.22038/jmrh.2015.3584>
- Bailey, K. A., Gammage, K. L., & van Ingen, C. (2017). How do you define body image? Exploring conceptual gaps in understandings of body image at an exercise facility. *Body Image*, 23, 69-79. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.08.003>
- Battistello, C. Z., Remor, E., Costa, Í. M., de Oliveira, M. E., & Damin, A. P. S. (2025). Association Between Body Image and Quality of Life of Women Who Underwent Breast Cancer Surgery. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(7), 1114. <https://doi.org/10.3390/ijerph22071114>
- Begovic-Juhant, A., Chmielewski, A., Iwuagwu, S., & Chapman, L. A. (2012). Impact of body image on depression and quality of life among women with breast cancer. *Journal of Psychosocial Oncology*, 30(4), 446-460. <https://doi.org/10.1080/07347332.2012.684856>
- Brasero-Rodríguez, E., Rueda-Extremera, M., & Cantero-García, M. (2024). Analysis of the Relationships between Quality of Life, Resilience, and Life Satisfaction Variables in Retired Individuals. *Journal of Ageing and Longevity*, 4(3), 252-263. <https://doi.org/10.3390/jal4030018>
- Cai, T., Verze, P., & Bjerklund Johansen, T. E. (2021). The Quality of Life Definition : Where Are We Going? *Uro*, 1(1), 14-22. <https://doi.org/10.3390/uro1010003>
- Chen, S., Liu, Y., Fong, D. Y. T., Zhou, J., Chen, H., & Wan, C. (2023). Health-related quality of life and its influencing factors in patients with breast cancer based on the scale QLICP-BR. *Scientific Reports*, 13(1), 15176. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-41809-8>
- Cumming, G. (2012). Applied Meta-Analysis for Social Science Research by Noel A. Card. *Australian & New Zealand Journal of Statistics*, 54(2), 252-253. <https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.2012.00659.x>
- Daraj, L. R., AlGhareeb, M., Almutawa, Y. M., Trabelsi, K., & Jahrami, H. (2023). Systematic Review and Meta-Analysis of the Correlation Coefficients between Nomophobia and Anxiety, Smartphone Addiction, and Insomnia Symptoms. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 11(14), 2066. <https://doi.org/10.3390/healthcare11142066>
- Ettridge, K., Scharling-Gamba, K., Miller, C., Roder, D., & Prichard, I. (2022). Body image and quality of life in women with breast cancer : Appreciating the body and its functionality. *Body Image*, 40, 92-102. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.11.001>
- Gangane, N., Khairkar, P., Hurtig, A.-K., & Sebastián, M. S. (2017). Quality of Life Determinants in Breast Cancer Patients in Central Rural India. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention : APJCP*, 18(12), 3325-3332. <https://doi.org/10.22034/APJCP.2017.18.12.3325>
- Gavric, Z., & Vukovic-Kostic, Z. (2016). Assessment of Quality of Life of Women with Breast Cancer. *Global Journal of Health Science*, 8(9), 1-9. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n9p1>
- Jang, Y., Seong, M., & Sok, S. (2023). Influence of body image on quality of life in breast cancer patients undergoing breast reconstruction : Mediating of self-esteem. *Journal of Clinical Nursing*, 32(17-18), 6366-6373. <https://doi.org/10.1111/jocn.16621>

- Karimi, M., & Brazier, J. (2016). Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life : What is the Difference? *Pharmacoeconomics*, 34(7), 645-649. <https://doi.org/10.1007/s40273-016-0389-9>
- KavehFarsani, Z., & Worthington, E. L. (2024). Direct Effects of Marital Empathy, Body Image, and Perceived Social Support on Quality of Life of Married Women with Breast Cancer and the Mediating Role of Perceived Marital Quality. *Iranian Journal of Psychiatry*, 19(1), 70-78. <https://doi.org/10.18502/ijps.v19i1.14340>
- Khazi, F., Angolkar, M., Kumari, S., & Patil, B. R. (2024). Assessment of quality of life among breast cancer patients undergoing different Treatment Modalities at tertiary hospitals in north Karnataka, India. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 28, 101675. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101675>
- Kling, J., Kwakkenbos, L., Diedrichs, P. C., Rumsey, N., Frisén, A., Brandão, M. P., Silva, A. G., Dooley, B., Rodgers, R. F., & Fitzgerald, A. (2019). Systematic review of body image measures. *Body Image*, 30, 170-211. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.06.006>
- Koçan, S., & Gürsoy, A. (2016). Body Image of Women with Breast Cancer After Mastectomy : A Qualitative Research. *The Journal of Breast Health*, 12(4), 145-150. <https://doi.org/10.5152/tjbh.2016.2913>
- Łukasiewicz, S., Czeczelewski, M., Forma, A., Baj, J., Sitarz, R., & Stanisławek, A. (2021). Breast Cancer—Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies—An Updated Review. *Cancers*, 13(17), 4287. <https://doi.org/10.3390/cancers13174287>
- Mastrangelli, A. K. F., Pinto, V. L., & Elias, S. (2025). The impact on body image and quality of life in breast cancer patients. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 78(1), e20240207. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2024-0207>
- McClelland, S. I., Holland, K. J., & Griggs, J. J. (2015). Quality of life and metastatic breast cancer : The role of body image, disease site, and time since diagnosis. *Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation*, 24(12), 2939-2943. <https://doi.org/10.1007/s11136-015-1034-3>
- McCormack, D., O’Keeffe, D. F., Seery, C., & Eccles, D. F. (2025). The association between body image and psychological outcomes in multiple sclerosis. A systematic review. *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, 93, 106226. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2024.106226>
- Merino, M., Tornero-Aguilera, J. F., Rubio-Zarapuz, A., Villanueva-Tobaldo, C. V., Martín-Rodríguez, A., & Clemente-Suárez, V. J. (2024). Body Perceptions and Psychological Well-Being : A Review of the Impact of Social Media and Physical Measurements on Self-Esteem and Mental Health with a Focus on Body Image Satisfaction and Its Relationship with Cultural and Gender Factors. *Healthcare*, 12(14), 1396. <https://doi.org/10.3390/healthcare12141396>
- Mousavi, F., Bahrami, M., & Ashouri, E. (2023). The relationship between resilience quality of life and body image in women with breast cancer undergoing chemotherapy. *Nursing and Midwifery Studies*, Online First. <https://doi.org/10.48307/nms.2023.179816>
- Mrabti, H., Sauvaget, C., Bendahhou, K., Selmouni, F., Muwonge, R., Lucas, E., Chami, Y., Bennani, M., Errihani, H., Benider, A., Bekkali, R., & Basu, P. (2024). Breast cancer treatment and its impact on survival in Morocco : A study over a decade. *BMC Cancer*, 24(1), 786. <https://doi.org/10.1186/s12885-024-12570-6>
- Orines, R., Alomia, K., Canoy, J., Pascual, K., Pol-ot, Ma. A., Servas, A., & Tan, S. (2023). Stress and Resilience as Predictors of Quality of Life among Healthcare Students. *Asian Journal of Research in Education and Social Sciences*, 5, 81-89. <https://doi.org/10.55057/ajress.2023.5.2.9>
- Pardeller, S., Kemmler, G., Hoertnagl, C. M., & Hofer, A. (2020). Associations between resilience and quality of life in patients experiencing a depressive episode. *Psychiatry Research*, 292, 113353. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113353>
- Sançar, B., Akan, N., Süren Akpolat, N., & İnanç, Ş. (2025). Examination of body image perception and quality of life of women with segmental or total mastectomy : A cross-sectional study. *BMC Women’s Health*, 25(1), 342. <https://doi.org/10.1186/s12905-025-03898-7>

- Türk, K. E., & Yılmaz, M. (2018). The Effect on Quality of Life and Body Image of Mastectomy Among Breast Cancer Survivors. *European Journal of Breast Health, 14*(4), 205-210. <https://doi.org/10.5152/ejbh.2018.3875>
- Verri, V., Pepe, I., Abbatantuono, C., Bottalico, M., Semeraro, C., Moschetta, M., De Caro, M. F., Taurisano, P., Antonucci, L. A., & Taurino, A. (2024). The influence of body image on psychological symptomatology in breast cancer women undergoing intervention : A pre-post study. *Frontiers in Psychology, 15*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1409538>
- Wan, X., Huang, H., Peng, Q., Yu, N. X., Zhang, Y., Ding, Y., Wu, H., Hao, J., Lu, G., & Chen, C. (2023a). A meta-analysis on the relationship between posttraumatic growth and resilience in people with breast cancer. *Nursing Open, 10*(5), 2734-2745. <https://doi.org/10.1002/nop2.1540>
- Wan, X., Huang, H., Peng, Q., Yu, N. X., Zhang, Y., Ding, Y., Wu, H., Hao, J., Lu, G., & Chen, C. (2023b). A meta-analysis on the relationship between posttraumatic growth and resilience in people with breast cancer. *Nursing Open, 10*(5), 2734-2745. <https://doi.org/10.1002/nop2.1540>
- Yao, H., Xiong, M., Cheng, Y., Zhang, Q., Luo, Y., Ding, X., & Zhang, C. (2024). The relationship among body image, psychological distress, and quality of life in young breast cancer patients : A cross-sectional study. *Frontiers in Psychology, 15*, 1411647. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1411647>
- Yaqoub, R. H., & Abdulwahid, H. S. (2023). Self-body image and its association to quality of life among women undergoing to mastectomy. *Onkologia i Radioterapia, 17*(7). <https://www.oncologyradiotherapy.com/abstract/selfbody-image-and-its-association-to-quality-of-life-among-women-undergoing-to-mastectomy-100263.html>
- Zhou, K., Wang, W., Li, M., An, J., Huo, L., He, X., Li, J., & Li, X. (2020). Body image mediates the relationship between post-surgery needs and health-related quality of life among women with breast cancer : A cross-sectional study. *Health and Quality of Life Outcomes, 18*(1), 163. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01400-5>